

A epidemia da solidão: uma leitura psicanalítica da desconexão na era digital

RESUMO

A solidão tem sido reconhecida, na contemporaneidade, como um fenômeno crescente, associado às transformações sociais, culturais e tecnológicas que atravessam os modos de vida atuais. Este artigo busca compreender a solidão no contexto atual a partir de uma leitura psicanalítica articulada às transformações socioculturais da era digital. A pesquisa, de natureza qualitativa e baseada em revisão narrativa, integra conceitos de Freud e Lacan a reflexões contemporâneas de Bauman, Han e Recalcati, além de estudos que evidenciam os impactos subjetivos da hiperconexão. A hipótese central do artigo é a de que o deslocamento do laço social da palavra para a imagem intensifica o desamparo e fragiliza a presença simbólica do Outro. Os resultados indicam que, embora a tecnologia amplie os contatos, ela não supre a demanda subjetiva por reconhecimento simbólico, tornando a solidão um sintoma relevante do mal-estar contemporâneo. Conclui-se que a psicanálise oferece recursos essenciais para compreender e acolher o sujeito diante desse sofrimento crescente.

Palavras-chave: solidão; psicanálise; hiperconexão digital; mal-estar; Outro.

ABSTRACT

Loneliness has been recognized in contemporary society as a growing phenomenon associated with the social, cultural, and technological transformations that shape current ways of living. This article seeks to understand loneliness in contemporary life through a psychoanalytic perspective articulated with the sociocultural transformations of the digital era. The study is qualitative in nature and is based on a narrative literature review, integrating concepts from Freud and Lacan with contemporary reflections by Bauman, Han, and Recalcati, as well as studies that highlight the subjective impacts of hyperconnection. The central hypothesis of the article is that the displacement of the social bond from speech to image intensifies helplessness and weakens the symbolic presence of the Other. The findings indicate that, although technology expands interpersonal contacts, it does not fulfill the subjective demand for symbolic recognition, making loneliness a relevant symptom of contemporary malaise. It is concluded that psychoanalysis offers essential resources to understand and support the subject in the face of this growing form of suffering.

Keywords: loneliness; psychoanalysis; digital hyperconnection; malaise; Other.

INTRODUÇÃO

A solidão tem se consolidado como uma das principais expressões de sofrimento psíquico na contemporaneidade, sendo cada vez mais discutida não apenas como experiência individual, mas também como fenômeno social de amplo impacto coletivo. No Brasil e em outros contextos ocidentais, pesquisas empíricas recentes demonstram que uma parcela significativa da população relata vivenciar sentimentos de solidão em algum grau, especialmente em situações marcadas pela fragilização dos vínculos sociais e pela redução das redes de apoio. Estudos conduzidos com populações adultas e idosas indicam que o isolamento social está fortemente associado ao aumento de sintomas depressivos, da ansiedade e do agravamento da saúde mental, configurando a solidão como um problema relevante de saúde pública (Devos et al., 2025; Nguyen et al., 2024).

Paradoxalmente, esse cenário se intensifica em um contexto marcado pela hiperconexão digital, caracterizada pela presença quase contínua em redes sociais, dispositivos tecnológicos e fluxos acelerados de informação. Pesquisas recentes, realizadas sobretudo com adolescentes e jovens adultos, apontam que a lógica da disponibilidade constante, da visibilidade e da comparação social está associada ao aumento da ansiedade, da exaustão subjetiva e da sensação de vazio. A pesquisa de Varesco (2024/2025), realizada com jovens usuários intensivos de redes sociais, evidencia que a expectativa de resposta imediata transforma o silêncio e a ausência de retorno em experiências subjetivas vividas como rejeição, intensificando sentimentos de exclusão, inadequação e solidão persistente.

Em populações em situação de vulnerabilidade, como migrantes e refugiados, os efeitos da hiperconexão digital assumem contornos ainda mais complexos. Pesquisas qualitativas e quantitativas realizadas com sujeitos migrantes em diferentes países europeus demonstram que, apesar da manutenção de contatos virtuais frequentes com familiares e amigos distantes, o desenraizamento simbólico, as barreiras linguísticas e a dificuldade de inserção comunitária no país de acolhimento elevam significativamente os níveis de solidão, depressão e sofrimento psíquico (Devos et al., 2025; Nguyen et al., 2024). Rüdél e Joly (2024), ao analisarem diferentes modalidades de migração, apontam que a ausência de redes locais de apoio e de espaços de pertencimento simbólico constitui um fator central na intensificação da solidão, independentemente do grau de conectividade digital mantido pelos migrantes.

Sob a perspectiva psicanalítica, a solidão não se reduz à ausência objetiva de contatos, mas se articula ao enfraquecimento do laço simbólico que sustenta a constituição subjetiva. O laço simbólico refere-se à relação mediada pela linguagem, pela palavra e pelo encontro com o Outro, entendido como instância estruturante do sujeito. É esse laço que possibilita ao sujeito ocupar um lugar no campo social, sustentando os sentimentos de pertencimento e reconhecimento que, quando fragilizado, intensifica a experiência de solidão. Freud, em *O mal-estar na civilização* (1930/2010), já indicava que a vida em sociedade impõe renúncias pulsionais que produzem sofrimento, ao mesmo tempo em que organiza o campo dos vínculos sociais. Lacan aprofunda essa leitura ao afirmar que o sujeito se constitui no campo do Outro, por meio da palavra e do olhar, sendo a inscrição simbólica condição fundamental para o reconhecimento e o pertencimento.

Na era digital, esse laço simbólico encontra-se tensionado. A centralidade da imagem, a celeridade das trocas e a lógica da performance deslocam o vínculo do campo da palavra para o registro imagético, produzindo uma forma de presença sem encontro e de exposição sem escuta. Esse movimento diz respeito à substituição da escuta, do tempo de elaboração e da mediação simbólica por relações centradas na visibilidade, na exposição do eu e na resposta imediata ao olhar do Outro. Autores contemporâneos como Bauman (2000), Han (2022) e Recalcati (2020) contribuem para a compreensão desse cenário ao descreverem uma sociedade marcada pela fragilidade dos vínculos, pela lógica do consumo e pelo enfraquecimento das referências simbólicas de pertencimento e limite.

Diante desse contexto, este artigo busca responder à seguinte questão de pesquisa: de que modo a hiperconexão digital contribui para a intensificação da solidão ao enfraquecer o laço simbólico sustentado pela palavra e pela escuta? Parte-se da hipótese de que a solidão contemporânea não decorre fundamentalmente do isolamento físico, mas emerge como efeito da reorganização dos vínculos sociais na era digital, em que a imagem tende a substituir a palavra e a presença simbólica do Outro se fragiliza.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, desenvolvida por meio de revisão narrativa da literatura, com recorte temporal entre 2010 e 2025. Foram consultados livros e artigos em português, italiano e inglês nas bases SciELO, PePSIC e Google Scholar, com base nos

descritores solidão, hiperconexão digital, mal-estar contemporâneo e psicanálise. Incluíram-se publicações teóricas e empíricas relacionadas ao impacto subjetivo das tecnologias digitais e às transformações do laço social, excluindo-se estudos voltados exclusivamente a estatísticas comportamentais ou abordagens biomédicas da solidão.

A revisão narrativa mostrou-se adequada aos objetivos deste estudo por permitir uma leitura interpretativa e crítica dos textos selecionados, em consonância com o método psicanalítico, que privilegia a articulação conceitual e a escuta do singular. A análise do material foi orientada por eixos temáticos, entre os quais se destacam o mal-estar na cultura e a renúncia pulsional em Freud; o papel do Outro, do olhar e do laço simbólico em Lacan; a lógica do desempenho, do consumo e da visibilidade na cultura digital; e os impactos subjetivos da hiperconexão sobre populações em situação de vulnerabilidade, como migrantes e jovens.

REVISÃO DE LITERATURA

A solidão, embora constitua uma experiência inerente à condição humana, adquire, na contemporaneidade, contornos específicos, atravessados pelas transformações culturais, sociais e tecnológicas próprias da era digital. Em um cenário marcado pela aceleração do tempo, pela comunicação instantânea e pela multiplicação de contatos mediados por dispositivos tecnológicos, observa-se um paradoxo recorrente: quanto mais conectados tecnicamente, mais isolados subjetivamente os sujeitos tendem a se sentir. A hiperconexão digital, ao prometer proximidade, reconhecimento e pertencimento, frequentemente produz distanciamento, dispersão e exaustão psíquica. O excesso de estímulos, notificações e demandas por resposta imediata dificulta o silêncio, o recolhimento e o tempo de elaboração, empobrecendo a experiência do laço social.

Freud, em *O mal-estar na civilização* (1930/2010), já indicava que a vida em sociedade se funda sobre uma renúncia pulsional inevitável. Para que a cultura se organize, o sujeito precisa renunciar a parcelas de satisfação, o que produz sofrimento e insatisfação. O laço social, embora necessário à sobrevivência psíquica, carrega estruturalmente o risco do mal-estar. Freud destaca que o outro é, simultaneamente, fonte de amor, proteção e reconhecimento, mas também de ameaça, frustração e agressividade. Essa ambivalência torna o vínculo humano instável e oneroso, exigindo constantes operações psíquicas de contenção, deslocamento e sublimação.

Nesse contexto, o isolamento pode surgir como uma solução defensiva frente ao sofrimento implicado nas relações, ainda que ao custo do empobrecimento da vida relacional.

Na clínica, essa dinâmica se manifesta na dificuldade de sustentar a proximidade afetiva, no medo da dependência e na tendência ao retraimento. Freud reconhece que, ao evitar o outro, o sujeito busca proteger-se do desprazer, mas também se afasta das possibilidades de criação, troca e satisfação oferecidas pelo laço social. Essa contradição permanece atual e ajuda a compreender por que, mesmo em uma sociedade marcada pela conectividade permanente, a solidão se intensifica como experiência subjetiva.

Jacques Lacan aprofunda essa leitura ao sustentar que a constituição do sujeito depende fundamentalmente da relação com o Outro, entendido como lugar da linguagem, da lei e da inscrição simbólica. Desde a formulação do estágio do espelho, presente em seus primeiros seminários, Lacan demonstra que o “eu” não se constitui de forma autônoma, mas a partir do olhar do Outro. A criança reconhece sua imagem refletida, mas é a mediação do Outro que nomeia, aponta e confirma essa imagem que permite a organização do eu. Esse momento funda uma relação estrutural de dependência do reconhecimento, na qual o sujeito se constitui sempre em relação a um campo simbólico que o antecede.

Em *O Seminário, livro II: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise*, Lacan desenvolve a noção do olhar como objeto pulsional e como ponto de captura do sujeito no campo do Outro. O olhar não é simplesmente aquilo que o sujeito dirige ao mundo, mas o ponto a partir do qual ele se percebe visto, avaliado e desejado. É nesse campo que o sujeito busca reconhecimento, mas também se confronta com a falta e com a impossibilidade de ser plenamente visto e compreendido.

Na contemporaneidade, observa-se um deslocamento do laço simbólico para relações mediadas predominantemente pelo olhar e pela imagem. Nas redes sociais, o olhar do Outro se multiplica em curtidas, visualizações e métricas de desempenho, frequentemente sem a mediação simbólica da palavra e da escuta. O reconhecimento tende a ser substituído pela visibilidade, produzindo uma forma de presença sem encontro e de exposição sem alteridade. O sujeito é visto, mas não escutado; aparece, mas não se inscreve simbolicamente no laço. Esse deslocamento contribui para a intensificação da experiência de vazio e solidão, mesmo em meio à presença constante de interações.

Essa lógica se articula ao que Lacan denominou discurso do capitalista, apresentado na Conferência de Milão (1978). Nesse discurso, o circuito do desejo é reorganizado de modo a eliminar a falta, condição fundamental para sua sustentação. O sujeito é convocado a funcionar continuamente, a produzir, consumir e se expor sem interrupção, sob a promessa de satisfação imediata. No entanto, ao suprimir o tempo da espera, da elaboração e da palavra, esse discurso produz esgotamento psíquico e isolamento, uma vez que o laço social deixa de operar como espaço de troca simbólica e passa a funcionar como circuito fechado de consumo e desempenho.

Byung-Chul Han contribui para essa análise ao descrever a passagem da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. Em *Não-coisas* (2022), o autor aprofunda essa leitura ao afirmar que vivemos uma substituição progressiva das coisas, objetos dotados de duração, materialidade e memória pelas “não-coisas”, isto é, informações, dados, imagens e estímulos digitais. As não-coisas não permanecem, não criam enraizamento nem vínculos duradouros; elas circulam, desaparecem e são imediatamente substituídas por novas informações. Esse fluxo incessante produz uma experiência de mundo instável e sem profundidade simbólica, na qual o sujeito se vê constantemente estimulado, mas raramente tocado.

Para Han, a saturação de informações produz a infomania e a incapacidade de elaborar experiências. O sujeito consome imagens, conteúdos e contatos, mas não constrói memória nem pertencimento. A exigência de produtividade, visibilidade e autopromoção é internalizada, levando o sujeito a explorar a si mesmo, acreditando agir livremente. O resultado é um sofrimento marcado pelo cansaço, pela ansiedade e pela sensação persistente de inadequação, aprofundando a solidão.

Zygmunt Bauman, por sua vez, analisa esse cenário a partir do conceito de modernidade líquida. As relações humanas tornam-se frágeis, provisórias e facilmente descartáveis. O vínculo com o outro passa a funcionar segundo a lógica do consumo: mantém-se enquanto produz satisfação imediata e é abandonado diante da frustração ou do conflito. O desejo de proximidade convive com o medo do compromisso, e o sujeito oscila entre a busca por pertencimento e a recusa do envolvimento duradouro. Nesse contexto, a solidão não decorre da ausência de contatos, mas da instabilidade das relações e da impossibilidade de sustentar laços simbólicos consistentes.

Massimo Recalcati acrescenta que a constituição subjetiva exige, simultaneamente, pertencimento e limite. Em *La tentazione del muro* (2020), o autor afirma que a vida humana

necessita de enraizamento simbólico, isto é, de um lugar no laço que permita ao sujeito sentir-se parte de uma história e de uma comunidade. Quando esse pertencimento se fragiliza, emerge a experiência de errância, caracterizada pela perda de referências simbólicas, pelo desamparo e pela fragilização da identidade. Por outro lado, o excesso de pertencimento expresso no fechamento em comunidades rígidas ou bolhas identitárias também empobrece o laço ao excluir a alteridade. A solidão contemporânea emerge, assim, da tensão entre errância e fechamento, entre ausência de pertencimento e excesso de identificação.

Estudos empíricos recentes corroboram essas formulações teóricas. Pesquisas com adolescentes indicam que o uso intensivo das redes sociais, especialmente quando atravessado pela busca constante de validação e pela pressão por resposta imediata, está associado ao aumento da ansiedade, de sentimentos de exclusão e da solidão persistente. O estudo de Varesco (2024/2025), realizado com adolescentes em contexto urbano, demonstra que a expectativa de disponibilidade contínua transforma o silêncio e a ausência de resposta em experiências vividas como rejeição, intensificando o sofrimento psíquico.

Em populações migrantes e refugiadas, pesquisas conduzidas por Devos et al. (2025) e Nguyen et al. (2024) indicam que, apesar da manutenção de contatos virtuais frequentes com familiares distantes, o desenraizamento simbólico, as barreiras linguísticas e a ausência de redes comunitárias locais elevam significativamente os níveis de solidão, depressão e sofrimento psíquico. Rüdél e Joly (2024) acrescentam que a possibilidade de reconstrução do laço social depende menos da conectividade técnica e mais da inserção simbólica em espaços de pertencimento no território de acolhimento.

Esses achados indicam que a solidão contemporânea não resulta da falta de comunicação, mas do enfraquecimento das mediações simbólicas que sustentam o pertencimento e a inscrição subjetiva no laço social. A hiperconexão amplia contatos, mas não substitui a palavra, a escuta e a presença simbólica do Outro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da revisão de literatura permitem compreender a solidão contemporânea como um fenômeno diretamente relacionado ao enfraquecimento do laço simbólico em uma sociedade orientada pela lógica do desempenho, do consumo e da visibilidade. A análise teórica e empírica desenvolvida ao longo deste trabalho indica que a hiperconexão digital, embora amplie exponencialmente os contatos e as possibilidades de interação, não assegura a presença simbólica

do Outro, condição fundamental para a constituição subjetiva. Nesse contexto, o sujeito passa a buscar reconhecimento prioritariamente no olhar, na exposição e na validação imagética, em detrimento do encontro mediado pela palavra, pela escuta e pelo tempo compartilhado.

Dessa forma, responde-se à questão central da pesquisa ao sustentar que a solidão se intensifica na era digital não pela ausência de relações, mas pela fragilização das mediações simbólicas que sustentam o pertencimento e o reconhecimento no laço social. A conexão imagética, centrada na visibilidade e na resposta imediata, não substitui o vínculo simbólico que permite ao sujeito inscrever-se no campo do Outro, elaborar a falta e sustentar uma posição desejante. A solidão emerge, assim, como expressão do mal-estar contemporâneo, articulando dimensões subjetivas, sociais e culturais.

Do ponto de vista clínico e ético, a psicanálise reafirma sua relevância ao oferecer um espaço que resiste à lógica da aceleração, da produtividade e da performance. Ao restituir valor à palavra, ao silêncio e ao tempo de elaboração, a prática psicanalítica possibilita que o sujeito seja escutado para além das exigências de autopromoção e da exposição constante impostas pela cultura digital. Essa escuta não visa eliminar a falta ou suprimir o sofrimento, mas sustentá-los como operadores fundamentais do desejo e do encontro com o Outro.

Reconhecer a solidão como um sintoma coletivo e não como uma falha individual permite deslocar a compreensão do sofrimento psíquico para além de explicações moralizantes ou patologizantes. Tal perspectiva favorece práticas clínicas e institucionais mais sensíveis ao desamparo contemporâneo, especialmente em contextos de vulnerabilidade, como aqueles atravessados pela migração, pelo desenraizamento simbólico e pela fragilidade das redes de pertencimento. Ao situar a solidão no campo do laço social, este trabalho contribui para a reflexão sobre modos de cuidado que valorizem o reconhecimento simbólico, a escuta e a reconstrução dos vínculos na contemporaneidade.

REFERÊNCIAS

- BAUMAN, Zygmunt. *Em busca da política*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.
- BARROSO, Sabrina Martins; SOUSA, Arthur Afonso Silva e; ROSENDO, Leticia dos Santos. Impacto da solidão na qualidade de vida de universitários de Minas Gerais. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 43, e243909, 2023. DOI: 10.1590/1982-3703003243909.

DEVOS, Sarah; DEFORCHE, Benedicte; DERLUYN, Ilse; BRACKE, Piet; DELARUELLE, Katrijn. Experiences of loneliness amongst newly-arrived adolescent migrants: The role of family and housing situation, and transnational contacts. *International Journal of Intercultural Relations*, v. 106, article 102158, 2025. DOI: 10.1016/j.ijintrel.2025.102158.

FERREIRA, Alisson Vinícius Silva; BORGES, Lucienne Martins. Metamorfoses interculturais: o impacto da imigração na saúde mental de imigrantes universitários latino-americanos. *Educação em Revista*, v. 38, e25665, 2022. DOI: 10.1590/0102-469825665.

FREUD, Sigmund. *O mal-estar na civilização* (1930). In: FREUD, Sigmund. *Obras completas*, v. 21. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

HAN, Byung-Chul. *As não-coisas: o que o digital faz com o real*. Petrópolis: Vozes, 2022.

HANSEN, Thomas; JOHANSEN, Rune; KIRKØEN, Benedicte; STENE-LARSEN, Kim; STRAITON, Melanie; TORNES, Ragnhild A.; RENEFLOT, Anne. Digital bridges to social connection: A systematic review and meta-analysis of digital interventions for loneliness and social isolation. *Internet Interventions*, v. 41, 100856, 2025. DOI: 10.1016/j.invent.2025.100856.

LACAN, Jacques. *O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise*. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

LACAN, Jacques. O discurso do capitalista. In: LACAN, Jacques. *Lacan in Italia (1953-1978)*. Milano: La Salamandra, 1978.

NGUYEN, Thomas P.; AL ASAAD, Mariam; SENA, Michelle; SLEWA-YOUNAN, Shameran. Loneliness and social isolation amongst refugees resettled in high-income countries: A systematic review. *Social Science & Medicine*, v. 360, 117340, 2024. DOI: 10.1016/j.socscimed.2024.117340.

RECALCATI, Massimo. *La tentazione del muro: lezioni brevi sulla libertà*. Milano: Feltrinelli, 2020.

RÜDEL, Julia; JOLY, Marie-Pier. Perceived loneliness: Why are Syrian refugees more lonely than other newly arrived migrants in Germany? *Comparative Migration Studies*, v. 12, art. 37, 2024. DOI: 10.1186/s40878-024-00398-9.

UNITED STATES. OFFICE OF THE SURGEON GENERAL. *Our epidemic of loneliness and isolation: The U.S. Surgeon General's advisory on the healing effects of social connection and community*. Washington, DC, 2023.

VARESCO, Linda. *La solitudine in adolescenza e l'uso dei social media. Analisi delle variabili associate alla pressione a dover rispondere online e alla qualità dell'amicizia.* 2024/2025. Tesi di laurea magistrale, Università degli Studi di Padova, Padova.